

Dançando na guerra - gravuras das letras, corpos e vozes na obra Mata Rasteira: a origem da resistência.

Coordenação: Marcos Antônio Alexandre

Autoria: Djalma Ramalho Gonçalves

RESUMO

A pesquisa analisa "Mata Rasteira: a origem da resistência" de Abner Laurindo, que explora a gênese da capoeira. Utilizando a "Jornada do Herói," o romance narra a escravização de Nlongi e sua família no Brasil. O narrador, um advogado-griô, emprega uma narrativa heterodiegética e onisciente, mesclando tempos históricos. A obra tem um tom jornalístico-documental e promove uma perspectiva afrodiaspórica e ancestrofuturista, desafiando visões coloniais.

Palavras-chave: Performance, Ancestrofuturismo, Linguagem

ABSTRACT

The research analyzes "Mata Rasteira: The Origin of Resistance" by Abner Laurindo, delving into the genesis of capoeira. Using the "Hero's Journey," it narrates the enslavement of Nlongi and his family in Brazil. The griot-lawyer narrator employs a heterodiegetic and omniscient narrative, blending historical times. The work has a journalistic-documentary tone and promotes an Afro-diasporic and Afrofuturistic perspective, challenging colonial views.

Keywords: Performance, Ancestrofuturism, Language.

1. Introdução

No Brasil, a memória do povo racializado foi e é pouco valorizada. É raro se deparar com algum monumento ou memorial que intenta preservar a presença negra ou indígena no Brasil, e não tão raro nos deparamos com apropriação torpe da identidade desses povos ou total apagamento da memória; como por exemplo a prática de black face conhecida como "nega maluca" ou os

diversos estabelecimentos comerciais com o nome de “Senzala”, lugar onde os negros e indígenas eram torturados e mantidos como reféns.

Entender essa inversão de valores de memória é fato importante para contextualizar até a própria capoeira, tema central do livro *Mata Rasteira: a origem da resistência* (2016). A capoeira é uma expressão tradicional afro-brasileira que mescla luta sem contato, dança, música, esporte acrobático e memória etnográfica. A prática de capoeira foi proibida até 1937 quando o então presidente Getúlio Vargas, após assistir uma performance de Mestre Bimba, decretou que a prática de capoeira deixaria de ser vista como crime e passaria a configurar um esporte nacional.

Esses recortes diacrônicos se fazem necessários para evidenciarmos uma lacuna histórica que obras como *Mata Rasteira* estão ajudando a preencher. Lacuna esta aberta pela invisibilização, perseguição e marginalização histórica de povos racializados e principalmente pela implementação de políticas e ideologias embranquecedoras que tentam dissolver e apagar os traços afro-diaspóricos da sociedade brasileira.

2. Objetivos

A pesquisa tem como objetivo analisar o romance *Mata Rasteira: a origem da resistência* (2016), de Abner Laurindo. O autor se baseia em acontecimentos históricos para traçar uma narrativa epistemológica acerca da gênese da arte marcial afro-brasileira: a capoeira. Na narrativa, arquitetada sobre uma estrutura de criação de histórias milenar conhecida como “Jornada do Herói”, Nlongi e sua família são raptados de forma brutal por piratas portugueses e traficados para Brasil, com a finalidade de serem submetidos aos horrores da escravidão.

3. Análises

O romance *Mata Rasteira: a origem da resistência* de Abner Laurindo, publicado em 2016, baseia-se em acontecimentos históricos para traçar uma narrativa epistemológica acerca da gênese da arte marcial afro-indígena: a capoeira. Na narrativa, arquitetada sobre uma estrutura de criação de histórias

milénar conhecida como “Jornada do Herói”, o personagem protagonista Nlongi e sua família são raptados de forma brutal por piratas portugueses e traficados para Brasil, com a finalidade de serem submetidos à escravidão.

A jornada do herói ou monomito é um sistema de estruturação narratológica criado por Christopher Vogler, por intermédio das teorias de Campbell, que consiste em uma jornada circular dividida em 12 estágios (ver quadro 1 abaixo). Tal estrutura está presente em grande parte dos mitos que conhecemos até hoje, como por exemplo: *Prometeu* e *Jesus Cristo*.

Quadro 1 - As etapas da trajetória do herói de Vogler em mata rasteira de Laurindo, por Djalma Ramalho.

ETAPAS DA TRAJETÓRIA DO HERÓI POR VOGLER	TRAJETÓRIA DO HERÓI EM <i>MATA RASTEIRA</i> (2016) DE ABNER LAURINDO
Mundo Comum	Nlongi em sua tribo aprendendo com a natureza
O Chamado da Aventura	Nlongi quer pegar a lança e contra-atacar os assassinos de seu pai Longi
Reticência do Herói ou Recusa do Chamado	Longi pede ao filho que não resista, agora. Que aprenda um modo de libertar seu povo.
Encontro com o mentor ou Ajuda Sobrenatural	Longi orienta Nlongi a usar os seus conhecimentos e aprimorá-los antes de encontrar uma forma de libertar seu povo/ Zola pede em pensamento que o filho não reaja e ele entende.
Cruzamento do Primeiro Portal	Nlongi e Zola são levados para um campo de concentração, que Nlongi denomina “Curral”.
Provações, aliados e inimigos ou A Barriga da Baleia	A travessia no tumbeiro do navio negreiro.
Aproximação	Nlongi entende como deve agir diante dos brancos

Provação difícil ou traumática	A morte da mãe: Zola.
Recompensa	Nascimento do irmão: Bomani.
O Caminho de Volta	O transe/banzo de Nego André (Nlongi) o traz à mente suas raízes, sua relação com a natureza e com seus ancestrais. A partir disto Nlongi traça uma estratégia de resistência baseada nos movimentos dos animais africanos + a ginga + malícia
Ressurreição do Herói	(Nlongi) Nego André derrota o feitor “Chico Gago” usando uma técnica nova, a capoeira.
Retorno com o Elixir	(Nlongi) Nego André e outros capoeiristas partem para ensinar a capoeira (elixir) para outros cativos e libertar seu povo.

O livro é dividido em 6 capítulos que se subdividem em 15 tópicos, sendo que o primeiro e o último tópicos se passam no tempo hodierno, e os 13 tópicos intermediários são ambientados entre 1630 e 1642. Em geral, os tópicos delimitam determinado período de tempo e espaço na obra, garantindo ao romance um ar jornalístico-documental que aponta para as marcas deixadas pela formação interdisciplinar de Laurindo: pós-graduado em Jornalismo Literário.

Em *Mata Rasteira*, o narrador é um advogado criminalista que faz as vezes de griô e conduz a história por meio de uma narração heterodiegética e onisciente, que mescla os tempos hodiernos e um passado vexatório da história da humanidade: o sistema mercantil-escravagista. À medida que a fábula se desenvolve, o narrador empresta o foco narrativo para as personagens, dando voz a uma polifonia que cativa o leitor. “Imaginação tele transportada” é o termo empregado pelo próprio narrador ao propor o pacto ficcional de forma direta ao leitor.

Pode-se observar que a voz narrativa coloca em evidência uma gnose de mundo decolonialista em nítido contraste com uma perspectiva colonial. Na página

22, por exemplo, os homens brancos são introduzidos na narrativa como uma tribo ou povo distinto: “São cinco homens com corpos cobertos por panos coloridos e que protegem a cabeça com um material que parece capim seco. Eles têm nos pés, ainda, uma coisa semelhante a couro de jacaré que vai até a altura do joelhos” (LAURINDO 2016). Nessa passagem fica explícito que a perspectiva adotada não é uma ótica eurocêntrica de mundo, e sim, uma visão afrodiáspórica e afrofuturista.

É interessante de se observar os efeitos de presença e de sentidos alcançados por *Mata Rasteira* (2016), uma vez que a maioria esmagadora dos textos que retrata a escravidão no Brasil foram escritos por pessoas brancas. O *Navio Negreiro* (1863) escrito por Castro Alves, por exemplo, é um dos poemas mais conhecidos do cânone literário brasileiro, e, por consequência, uma das obras mais difundidas ao se tratar do tema escravidão no Brasil, especialmente nas escolas, em detrimento de Maria Firmina dos Reis, por exemplo.

Maria Firmina dos Reis é primeira romancista brasileira, negra, precursora da temática abolicionista na literatura do Brasil com a publicação de sua primeira obra *Úrsula*, em 1859. Castro Alves, por sua vez, foi um poeta da terceira fase do romantismo, a fase engajada com questões sociais, e por tratar recorrentemente da temática escravagista ficou conhecido como “poeta dos escravos”. Contudo, é importante negritar que Castro Alves “era patrocinado com dinheiro do tráfico de negros e que ele possuía escravos em casa”, como afirma SANTOS et al. (2019) por intermédio de COSTA E SILVA (2006).

O único relato autobiográfico escrito por uma pessoa negra escravizada no Brasil é a biografia de Mahommah Gardo Baquaquá, que trazido de onde hoje conhecemos por Benin, conseguiu fugir para a América do Norte em um navio que transportava café brasileiro. Em sua obra, o Baquaquá descreve com minúcias o cotidiano aterrorizante vivenciado pelo povo preto durante o período escravista colonial brasileiro. Publicada em 1854, originalmente em inglês, a obra se faz importante pelo seu valor histórico, e, especialmente, pelo seu valor de memória.

No Brasil, a memória do povo preto foi e é pouco valorizada. É raro se deparar com algum monumento ou memorial que intenta preservar a presença negra no Brasil, e não tão raro nos deparamos com apropriação torpe da identidade de povos negros ou total apagamento da memória; como por exemplo a prática de *black face* conhecida como “nega maluca” ou os diversos estabelecimentos comerciais com o nome de “Senzala”, lugar onde os negros eram torturados e

mantidos como reféns. Para entendermos essa inversão de valores traço uma comparação simples: não há lugares comerciais nominados “Campo de Concentração” ou “Câmara de Gás” o que aponta para um tratamento de respeito diferente para com as memórias de dois genocídios igualmente brutais.

Entender essa inversão de valores de memória é fato importante para contextualizar até a própria capoeira, tema central do livro de *Mata Rasteira*. A capoeira é uma expressão tradicional afro-indígena que mescla luta, dança, música, esporte acrobático e memória etnográfica. A prática de capoeira foi proibida até 1940 quando o então presidente Getúlio Vargas, após assistir uma performance de Mestre Bimba, decretou que a prática de capoeira deixaria de ser vista como crime e passaria a configurar um esporte nacional.

Esses recortes diacrônicos se fazem necessários para evidenciarmos uma lacuna histórica que obras como *Mata Rasteira* estão ajudando a preencher. Lacuna está aberta pela invisibilização, perseguição e marginalização histórica de povos racializados e principalmente pela implementação de políticas e ideologias embranquecedoras que intentam dissolver e apagar os traços afro-diaspóricos da sociedade brasileira.

Acerca do tema embranquecimento, Cruz e Souza é um poeta afro-brasileiro do século 19 importante de se resgatar à memória. Filho de escravizados, João da Cruz nasceu em 1861, dez anos antes da Lei de Ventre Livre ser promulgada, tendo sido alforriado e adotado aos 4 anos pelo seu ex-algoz, de quem herdou o sobrenome Souza. Essa dicotomia presente em seu sobrenome – metade Cruz –negro, metade Souza-branco, não o isentava ser socialmente lido, e excluído, enquanto negro. O poeta que deixa explícito em suas cartas as dificuldades que enfrentava para com a sociedade na aceitação de sua produção artística e de sua identidade negra, ainda que criado de modo embranquecido pela família de seus ex-algozes.

Cruz e Souza viveu a transição entre o período escravocrata no Brasil – que durou mais de 300 anos – e o período pós-abolição, que aconteceu quando o poeta tinha 26 anos, em 1888. Esse período histórico foi marcado pela ascensão de teorias eugenistas e ideologias embranquecedoras amplamente difundidas no Brasil nas décadas que se seguiram, deixando marcas na doxa brasileira até os tempos contemporâneos. Precursor do simbolismo no Brasil suas obras expressam uma recorrente obsessão pela brancura; representada em sua obra pela própria cor

branca, pela luz, e pelos corpos celestes: sol, lua e estrelas; sempre em oposição ao preto, ao escuro e ao negro.

Esses mesmos temas podem ser encontrados nas obras de Auta de Souza, poeta negra que viveu de 1876 a 1901, contemporânea de Cruz e Souza. A poeta mesclava características do ultrarromantismo a traços da escola literária que se segue: o simbolismo, garantindo a sua obra um viés enigmático e alto valor estético. Aos olhos do antropólogo Luís da Câmara Cascudo, Auta de Souza é considerada a maior “poetisa mística” da Literatura Brasileira. Todavia, ainda que com essa alcunha, sua obra permanece pouco valorizada e estudada.

Câmara Cascudo é um importante cientista que dedicou sua vida a pesquisar a cultura brasileira. Em seu livro *Geografia dos Mitos Brasileiros*, o autor cita a capoeira ao tratar da lenda do Saci-Pererê. Segundo Cascudo os Sacis mais antigos possuíam duas pernas com as quais jogavam capoeira com muita complexidade e agilidade. Contudo, dois Sacis resolveram usar as técnicas da dança para lutar entre si. Na briga, os dois se mutilaram e perderam cada um uma perna. Daí por diante, como forma de punição, pelo uso indevido das práticas capoeirísticas, todos os Sacis passaram a nascer com apenas uma perna.

Essa lenda preconiza a moral de não guerreamos com nossos iguais, bem como reflete também o fato da capoeira, que surgiu como uma luta de resistência, ter sido disfarçada em dança por muitos anos, a fim de evitar a perseguição e garantir sua disseminação entre os cativos de maneira discreta. E é justamente este fator que garantiu a capoeira um viés performático híbrido de arte marcial e dança. Outras manifestações similares ocorrem em diversos países, cuja diáspora do povo africano foi semeada. Por exemplo, a forma de luta conhecida como Danmyé ou Ladja na Martinica – ilha do Caribe em território ultramarino francês – apresenta diversas similaridades com a Capoeira do Brasil.

O Danmyé ou Ladja é uma arte marcial da caribenha que apresenta muitas similaridades para com a capoeira brasileira. Ambas são práticas de combate desarmado entre dois praticantes que acontecem em meio a uma roda formada pela plateia e são acompanhados por execução de música ao vivo. As orquestras geralmente consistem de um ou mais instrumentos percussivos (tambor/berimbau), acompanhado por cantos responsoriais (pergunta-resposta) e palmas intermitentes. Em ambas manifestações se faz importante a noção de ritmo dos lutadores ou ginga, que dá a luta uma falsa aparência de dança e garante que o lutador não se

tornará um alvo fixo. Outro ponto de confluência entre as práticas é o uso de fintas para enganar o oponente, o que é conhecido na capoeira como malícia.

Aproximando essas práticas, podemos perceber pontos em comum com o *voguing ball culture* que surgiu nos anos 60 e se popularizou por volta dos anos 80 nos Estados Unidos. É um estilo de dança que se baseia em agilidade, força, equilíbrio e simulação de luta sem contato físico, assim como a capoeira. Durante a execução do *voguing* executa-se uma batida musical eletrônica intermitente. A plateia se organiza em um círculo que se completa com os jurados e as participantes disputam ao centro. Primeiro nome Susman (2000) afirma que o *vogue* tem raízes no formato de danças africanas e que também era utilizado nas ruas, especialmente em disputa de gangues urbanas nos anos 90.

N'golo ou Engolo também conhecida como “luta de pés” parece ter sido a manifestação ancestral basilar africana que originou as manifestações supracitadas. Albano Neves de Souza foi quem detectou as similaridades entre a dança angolana e a capoeira, e a registrou em carta para Câmara Cascudo.

A passagem supracitada exemplifica a perspectiva adotada no romance: uma visão afrodiaspórica e afrofuturista. Tal característica garante à obra um caráter único de reconstituição de memória, haja vista que a maioria dos textos que retratam a escravidão no Brasil foi escrita por pessoas brancas.

O pandeiro e o berimbau são dois instrumentos musicais que acompanham a capoeira. O pandeiro é um instrumento de percussão correlacionado com os instrumentos de percussão mais antigos da humanidade e foi trazido na forma contemporânea para o Brasil pelos portugueses e jesuítas antes mesmo dos primeiros negros serem trazidos para o Brasil, e há registros de que ali aconteceram, século 16, as primeiras rodas de coco-sambado.

O berimbau também se relaciona com um dos instrumentos mais antigos da humanidade, o arco de caça, ambos instrumentos têm uma corda esticada entre duas extremidades de uma vara. Os arcos de caça são usados para atirar flechas e capturar animais, enquanto o berimbau é usado para produzir sons que variam conforme a posição da cabaça e o uso da baqueta e do dobrão. Esses são indícios que podem apontar que indigeneidade “americana” e indigeneidade “africana” se convergem aqui para criar a beleza multifacetada e complexa do que se tornou capoeira.

É interessante observar os efeitos de presença e de sentido produzidos pelo romance. A constituição de um herói genuinamente negro nos possibilita um espelhamento representativo, uma identificação. A fricção entre passado e futuro na narrativa acaba por traçar uma linha de existência temporal negra - em contraste com o contínuo apagamento social da memória e história sofrido pelo povo racializado- tornando possível remontarmos uma parte da história da presença do povo racializado no Brasil.

Referências

Livros:

DESCH-OBI, M. Thomas J. Fighting for Honor: The History of African Martial Art Traditions in the Atlantic World Carolina lowcountry and the Atlantic world. Univ of South Carolina Press, 2008.

LEMINSKI, Paulo. Cruz e Sousa. São Paulo: Brasiliense, Coleção Encanto Radical, n. 24.

COUTINHO, Afrânio; SOUSA, J. Galante de. Enciclopédia de literatura brasileira. São Paulo: Global.

COSTA E SILVA, Alberto da. Castro Alves: um poeta sempre jovem. São Paulo: Companhias das Letras, 2006.

CÂMARA CASCUDO, Luís da C. Geografia dos mitos brasileiros. São Paulo: Global, 2012.

DE OLIVEIRA, Elis Ngela Medeiros. Cruz e Sousa: Literatura e a questão "Racial" na Poesia Simbolista.

SANTOS, Maria Cristina Santana dos et al. O Romantismo: Castro Alves e a Contradição Escravista.

DECÂNIO FILHO, Ângelo. A herança de mestre Bimba. Coleção São Salomão, Salvador, 1997.

Links de Internet:

O Navio Negreiro. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Navio_Negreiro. Acesso em: 21/10/2019.

O Romantismo: Castro Alves e a Contradição Escravista. Disponível em: <https://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/bitstream/handle/set/2591/O%20ROMANTISMO%20-%20CASTRO%20ALVES%20E%20A%20CONTRADI%C3%87%C3%83O%20ESCRAVISTA%20%28UNIT-SE%29.pdf?sequence=1>. Acesso em: 21/10/2019.

Vogue (dança). Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Vogue_\(dan%C3%A7a\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Vogue_(dan%C3%A7a)). Acesso em: 21/10/2019.

A Ideologia do Branqueamento. Disponível em: https://www.geledes.org.br/a-ideologia-do-branqueamento-tudo-que-voce-precisa-saber/?gclid=Cj0KCQjwpLfzBRcRARIsAHuj6qVzWRo4jvQeLhZ0R-grQeHofTt-gldALVIZQYPIJkkTTVvZOEZPFvcaAq36EALw_wcB. Acesso em: 21/10/2019.